

БЕРДАК – ГОРДОСТЬ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

Абдираимова Йоркиной

студентка 201 группы Высшего сестринского факультета
Ташкентского педиатрического медицинского института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10673421>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-fevral 2024 yil
Ma'qullandi: 12-fevral 2024 yil
Nashr qilindi: 17-fevral 2024 yil

KEY WORDS

Писатель, опытный поэт, певец каракалпакского народа, мыслитель, истина, свобода, гуманизм, национализм, мужество, независимость, гибель поэта..

ABSTRACT

В данной статье представлена информация о выдающемся регионе Бердака в узбекской и каракалпакской литературе, освещается его жизнь и новаторская деятельность. В статье подчеркивается огромное значение литературных достижений Бердака, воплотивших народные песни, ряд легенд, пословиц и поговорок, эпических повествований и эпических поэм, а также его восприятие стихов известных поэтов.

Бердак – выдающийся родитель, популярный во всем Узбекистане, а его литература отражает разнообразные культурные особенности различных этнических групп и национальностей. Его считают писателем, отразившим солидарность узбекских людей посредством изображения их связей и взаимоотношений. Его работы также внесли вклад в школьное образование, демонстрируя развитие единственного в своем роде общества. В работах Бердака можно увидеть широкий спектр литературных приемов, значительное содержание и выразительные способности. Его литература воплощает героические качества, трансформацию мужчин и женщин с течением времени и их взаимодействие с обществом, вызовы и награды, любовь и удовлетворение, а также чрезвычайно хорошие светские и философские дискуссии. Бердак занимает достойное место в узбекской литературе, выделяясь среди выдающихся эпох и этносов, внося большой вклад в совершенствование героической литературы. Современность, духовность и креативность его литературы подчеркивают новаторские качества Бердака, подтверждая его близость и важность в литературе.

Бердак признан одной из ключевых фигур в литературе Каракалпака. Он родился в районе Каракалпока в Узбекистане, его личность и литературные занятия сыграли фундаментальную роль в области литературы. Бердак озаменовал собой период развития литературы Каракалпока в 19 и 20 веках. Будучи пионером, он когда-то активно работал как педагог, рассказчик и филолог перед закатом XIX века и началом века XX. Его работы включали ценные исторические и фактические материалы каракалпокской литературы.

Особенности Бердака тесно связаны с взаимосвязанностью, историко-культурной средой, сохранением литературной среды, обучением языку и интеграцией образования

людей. В его работах важными темами являются народ Каракалпака, его история, климатические условия, растительные ландшафты, литературные знания и их религиозно-духовная жизнь. Его новаторское начинание охватывало стиль, язык и исторические знания литературы Каракалпока, включая эмпирические исследования.

Область и роль Бердака в литературе упоминаются как одна из крупных фигур в записях литературы Каракалпока. Его новаторские достижения составляют важную часть нашего литературного наследия и способствуют независимому развитию литературы Каракалпока. Литературное наследие Бердака подчеркивает этику, манеры, утонченность и красоту. Его поэзия отражает общегосударственные и общенародные ценности, патриотизм и дружбу между людьми, нормы повседневного морального поведения. По словам поэта, некоторые муллы и умники казались перед народом праведными и простодушными, а на самом деле они подтверждали свое лицемерие.

Литературные произведения Бердака тесно связаны с устными традициями народа. Его поэзия занимает видное место в истории каракалпакской литературы благодаря своему лирическому и художественному совершенству. Многие его произведения переведены на узбекский и другие языки. В 1998 году в Узбекистане и Каракалпакстане когда-то широко отмечалось 170-летие со дня рождения Бердака. В Нукусе когда-то был установлен памятник Бердаку, его именем названы музыкальная драма, театр, улица и факультет. Бердак считается выдающимся поэтом и подлинным представителем каракалпакского народа. Его имя носят многочисленные школы, улицы, кинотеатры и библиотеки Каракалпакстана. Кроме того, учреждена Государственная премия Каракалпакстана имени Бердак. Эта награда вручается за выдающиеся достижения в области литературы, искусства и мастерства.

Использованная литература:

1. Национальная энциклопедия Узбекистана. Первый том. Ташкент. 2000. 2. Избранные произведения, Нокис, 1956.
3. Избранные стихи 2008 Т; 2017.
4. Курбобоев Б, Бердак и узбекская литература Т; 2006.
5. Звезды духовности - Народное издательство имени Абдуллы Кадыри. Ташкент 1999.